

**Бадий асарда қўлланган лақабларнинг пайдо бўлиш омиллари
(Тоҳир Малик асарлари асосида)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8161366>

**Юлдошева Машҳура Зокиржон кизи, НамДУ II курс таянч
докторанти**

Аннотация: Ушбу мақолада антропонимларнинг бир қисми ҳисобланадиган лақаблар ва уларнинг қандай усуллар ёрдамида юзага келиши, қандай омиллар таъсирида шаклланиши адиб Тоҳир Малик асарлари асосида социопрагматик жиҳатдан таҳлил етилган. Лақаблар турли нуқтайи назардан келиб чиқиши ва омиллари жадвал асосида изоҳлаб кўрсатилган. Лақабларнинг пайдо бўлишида жамият ва унинг таъсири кучли эканлиги тадқиқ етилган.

Калит сўзлар: ономастика, лақаб, ижтимоий статус, социопрагматик хусусият, социо-ономастик бирлик, аргонимлар.

Ўзбек тилшунослигида лақаблар Э. Бегматов, М. Рашидова, М. Шамсиевалар илмий тадқиқотларда кенг ва изчил тадқиқ етилган. Лақаблар кичик гуруҳлар ичида пайдо бўлади ва шахснинг ушбу доирада қандай қарашини ифодаладиган кучли белгигига айланади.

Лақаблар турли нуқтайи назардан келиб чиқади: 1) маълум бир белги (сифат) асосида; 2) оғзаки ўхшашлик асосида (фонетик); 3) жисмоний атрибутлар асосида; 4) ҳайвонларга ёки бошқаларга ассоциациялар; 5) аргоним сифатида; 6) ижтимоий фаолияти асосида; 7) нутқий вазиятига кўра; 8) исмни қисқартириш ва бошқа кўплаб омилларни келтириш мумкин; 9) шахс характерида кўра (темпераменти) ва ҳоказолар.

Баъзи лақаблар айрим шахсларнинг хатти-ҳаракатларига қараб берилади. Шундай одамларга бу тахаллусларнинг бериш эса ижтимоий

сигнал вазифасини бажаради, яъни жамиятнинг қолган қисмини ноҳўя ҳаракатлардан тийилиш учун огоҳлантиришдир. Айрим лақаблар шахсни танқид қилиш ёки инсон темпераментини қоралашга қаратилган механизм сифатида шахсларга берилади. Лақаблар жуда ижтимоӣ-психологик кучга эгаки, уларни аниқлаш, ўрганиш жуда зарур. “Лақаб - шахснинг ташқи кўриниши ёки характеридаги маълум белги ёки хусусиятга кўра, унинг ижтимоӣ аҳволи ёки насл-насабига кўра номланишдир. Лақаблар ҳам атоқли отдир” деб таърифланади.[1.50] Лақаблар мақом, обрў, ютуқ, имтиёз, насл-насаб, ижтимоӣ фаолият натижасини ифодалайди. Лақаблар кўпинча ихтиёрий шаклланмаслигини, инсон ва жамият омилларини асосида куртак отишини кузатамиз. Бадий матнда персонажларнинг лақаби уларнинг шахс сифатидаги ижтимоӣ белгилари: миллати, жинси, ёши, касби ҳақида ахборот ахборот беришга хизмат қилади. [2. 24] Биз машҳур адиб Тохир Малик асарларида қўлланган айрим лақабларни қўйилиш сабабини айнан асар изоҳи асосида бердик ва бу лақабларнинг сотсиопрагматик хусусиятларини таҳлил қилдик:

1. **Қулоқ** - ... Отаси-ю, бобосининг лақаби “қулоқ” бўлган бу йигит оилавий анъаналарига содиқ эди. Бу лақабга муносиб кўрилишларининг боиси шалпангқулоқликлари эмас. Сабаб – эзмаликни касб қилганларида. Кимдир “Буларнинг гапини эшитиш учун бекорчи қулоқ керак, агар қулоқнинг расмини чизиб кетсанг ҳам кифоя - гапидан тўхтамайди”, деган, яни кимдир “булар одамнинг елкасига чиқиб бемалол ўтириб олиб, қулоққа тепаверади”, деган-у оқибатда авлод зига яраша лақабга эришган. Салоҳиддин Мансур билан бир синфда ўқиб дарсда жим ўтирганига гувоҳ бўлмаган. Мактабни битириш арафасида “дарсда ким кўпроқ гапиради, муаллимми ё Мансур - қулоқми?” деган баҳс кўтарилиб, муаммо ғоят мураккаблиги сабабли ечимсиз қолиб кетганди. [3. 27] Демак, бу образ кўп гапириш- вайсақилик иллатига эга бўлганлигини, ҳаттоки бу “ота мерос” эканлигини ҳам билдик. Кўп гапириш комиллик учун маънавий тўсиқ бўлувчи камчиликлардан бири бўлиб, атрофдагилар учун малол келиши ифодаланган. Айнан қулоқ сўзи

бутун бир авлоднинг лақабига айланган. Шу авлод вакиллари учун уларни таништириш ёки таниб олиш учун ўзига хос “сигнал” вазифасини бажарувчи социол-ономастик бирлик сифатида шаклланган.

2. **Қулвачча**- Иброҳим ҳеч маҳал отини тўғри айтиб чақирмаган. Болалик кезлари шу қишлоқ кўчаларини чангитиб ўйнаб юришганида “Қулвачча” деб ҳазил қила-қила оқибат бу лақабга ўрганиб қолган. [3. 49] Қулвачча қулдан тарқалган киши, қулнинг фарзади дегани бўлиб, кўчма маънода паст табақали кишига нисбатан қўлланган. [4. 369] Айнан бу сўз кўчма маъносига алоқадор бўлиб, юқори мартабали киши томонидан паст назар билан қараб айтилган, образнинг ижтимоий ҳолати жуда ҳам яхши эмаслигидан, уст-боши чанг, камбағал оилага мансублиги нуқтайи назаридан шаклланган бўлиб, бошқа бадиий асарларда ҳам жуд кўп қўлланган. Лекин асарда номозхон, тақводор инсон тилидан (Иброҳим) Мардиқулга нисбатан қўлланган бу лақаб эса исмининг таркибида қул сўзининг мавжудлигига алоқадордир, -вачча эса асосдан англашилган шахсларга қарашли фарзанд, туғишганлик жиҳатдан шуларга мансуб бўлган отларни ясовчи аффиксдир. [5. 41]

3. **Псих-...** Н. исмли қизнинг тақдири ҳам шундай бо’лган. 12 ёшига қадар яхши ўқиб, яхши юрган қизча дастлаб инжиқлик бошланган. Ота-онаси буни о’смирликка о’тиш жараёнининг аломати, деб ҳисоблашган. Кейин гапга кулоқ солмаслик, гапга терс жавоб қайтаришликка о’тилган. Кейин асабий равишда қо’лига нима тушса отиб юбориш бошланган. Унинг кулиб юбориши ҳам, асабийлашиши ҳам осон бўлиб қолган. Мактабда ҳатто болалар ҳам ундан кўрқадиган бо’либ, «псих» деб лақаб қо’йиб олишган. [6. 69] Бу лақаб айнан психоз – юнонча, киши онгининг борлиқни акс эттиришнинг кучли даражада бузилиши билан кечадиган рухий касалликларнинг умумий номини ифодаловчи сўзнинг қисқариши асосида шаклланган. 4, 318] Бу лақабни адиб асарда қўллар экан, қизда бўлаётган физиологик, психологик ўзгаришлар асосида синфдошлари унга шу номни беришганини гувоҳи бўламиз. Бу лақаб ўзига хос “ижтимоий сигнал” эди.

Аmmo қизнинг яқинлари бунга эътибор беришмади. Асарда қизнинг фожиали тақдири, ўз онасининг қотилига айланишини гувоҳи бўламиз. Ёзувчи бу лақаб билан бутун бир эътиборини жамиятга қаратган. Огоҳликка даъват этган, ёшлар психологиясида бўлаётган ўзгаришларни кузатишга, таҳлил қилишга, мактаб психологларини ўқувчилар билан ишлаш кераклигига, устозларни эътиборли бўлишга, ота-оналарнинг ўз фарзандларига кўпроқ ватқ ажратишлари, уларга меҳр бериш кераклигига урғу берган. Адиб жамиятнинг оғриқли нуқтасини долзарб мавзу сифатида кўтарган, ёшлар ҳаётида турли ижтимоий оғишлар рўй бераганига эътибор қаратган ва эътиборга мухтож ижтимоий қатлам- ёшларга эътибор талаб қилган.

4. **Эш-шак**- — Сенга «еш-шак» деб лақаб қо'йишибди. Нима учун айнан «еш-шак»?...— ўчир, деяпман! Менга қара, қайсарлигинг учун сенга «еш-шак» деб лақаб беришган. Хо'ш, эш-шаклигингча қоласанми ё биз айтган йўлга юрасанми?...— Унда сени «еш-шак» деганлари тўғри экан. Қайсарлигинг учун эмас, ўқимаганинг сабабли эш-шаксан. ўқимаган одамнинг эш-шакдан нима фарқи бор? Сен менинг тарихимни билмайсан. Оғзингникини биласанми? Сенинг ҳамзатларинг, шомилларинг борми? Билмайсан! Эш-шак ҳам ўзининг ота-боболарини билмайди. [7.10] Бу ерда лақаб шахснинг характер хусусиятларидан келиб чиқиб, ҳайвонларга ҳам хос бўлган белги асосида ассоциялашган.

Қуйида эса Тоҳир Малик асарларида қўлланган лақабларнинг пайдо бўлиш омилларини жадвал кўринишида ҳавола этамиз:

№	Лақаб	Омил	Изоҳ (айнан асардан)
1	Маймун	Ҳайвонга ташқи ассоциялашув	...Қошларигача кириб юрувчи бу одамни ҳамма «Бублик» дер, кўпчилик ундан ҳайиқиб юрарди. Нуриддин эса, унга “маймун” деб лақаб бериб, бўйсунини истамаган эди. [7.8]
2	Айиқ	ҳайвонга хос жисмоний атрибутларнинг мавжудлиги	...келбати чиндан ҳам айиқни эслатувчи, феъли эса қутурган итникидек бўлган... «Айиқ”нинг шу пайтгача улар билан иши бўлмаган эди. «Айиқ” уларга заҳарли нигоҳини қадаб

			турарди.... [8. 13]
3	Ундирком	нутқий вазиятига кўра	-Оббо Мирза акаей! Қўймадингиз, ахири ундирдингиз-а! Ундирком, ундирком! -деди. Ўша ондан бошлаб Мирзакалоннинг даврадаги лақаби “ундирком” бўлиб қолган эди... [9, 34]
4	Демократ	Нутқий вазиятига кўра	... Бизнинг демократиямиз! -деди. - Сизнинг, яъни Мелиевнинг? -Ҳа, бизнинг. -Демак, сиз демократ? - Демократ. Ана шу суҳбатдан кейин Мелиевга “демократ” деб лақаб бердим. [9.54]
5	Ҳамзат	ижтимоий фаолияти асосида, яъни юрт учун курашган, мард, жасур инсоннинг исми	Нуриддинга берилган лақаб. Сен эса... яшашинг керак! Мен сенга «Ҳамзат» деб ном бераман. Ҳамзат эса, синиш у ёқда турсин, ҳатто салгина эгилмади. Жойнамознинг устида боши узилди... [7. 10]
6	Академик	маълум бир белги (сифат) асосида	...Зелихоннинг лақаби “академик” эди. Бунга сабаб — у пухта ўйлаб олиб, сўнг ишга киришарди. [10. 47]
7	Гўсала	шахс характериға кўра	Анвар ўзидан бир йил кейин келган бу дўмбоқ йигитни “гўсала” дер эди. Лақаб ўлмасга жуда мос тушган, у тўйиб сут эмган бузоқдай беғам, биров сўкса ҳам, мақтаса ҳам бир ҳолда илжайиб тураверарди. Шайтанат [10. 147]
8	Ғийбат-офат	товуш ўхшашлик асосида ҳамда шахсий одатлари асосида	Асл исми ғайрат бўлган бу кишини ҳеч ким ўз номи билан атамай, қисқа ва лўнда қилиб “ғийбат” деб юритишарди. Унинг яна бир лақаби «Офат» бўлиб, айримлар борига барака усулида уни “ғийбат Офат” деб улуғлашарди. “ғийбат” дейилса- да — ярашиқли, офат дейилса-да — арзирли бу ода атрофдагиларнинг ёқтирмасликларини фахмларди. [11]
9	Алкаш	Ижтимоий фаолияти асосида	Маҳалладаги танишларим билан гаплашдим. Кўпчилик ярим ҳазил, ярим чин маъносида Суҳробга “алкаш” деган лақаб қўйиб олибди. “Қуруғидан тортиб турса керак“ деган этимоли ҳам бор.
10	Пачоқбурун	Жисмоний атрибутлар асосида	Бу Пачоқбуруннинг сўхтаси бунчалар совуқ бўлмаса! Онасидан туғилибоқ одамхўрликни касб қилиб олганини башарасининг ўзиёқ айтиб турибди. Ана шу башара Турсуналини қўрқувга солди. [7.4]

Лақаблар қўлланиш доирасига кўра умумий ёки фақат маълум бир тоифа учун яширин муносабатларни ҳосил қилади. Масалан, **Мурик, Княз, Қўтос, Бублик, Бифштекс, Оққуш, Олов, Шимол, Гарбуз, Кошак, Чўмич** каби фақат ўғрилар тоифаси учунгина тушунарли бўлган лақаблар ҳам мавжуд. (Тоҳир Малик “Мурдалар гапирмайдилар “).

Шуни таъкидлаш керакки, исмлар, лақаблар жамият ўртасидаги муносабатларнинг ажралмас қисмидир, шунинг учун лақабларни жамиятдан холи тарзда таҳлил қилиш мумкин эмас. Ҳар қандай бадий асарда тил ва жамият ўз аксини топган бўлиб, муаллиф ўз фикр-мулоҳазаларини асардаги персонажлар хатти-ҳаракатларида, образлар нутқида ҳамда уларнинг исмлари, лақаблари орқали ифодалайди. Лекин инсонга лақаб билан мурожаат қилиш димизда ҳам қоралади, инсоннинг ўз исми билан мурожаат қилиш ободдандир. Лекин шахсга қўйилган лақаблар ҳар доим ҳам салбий характер касб этавермайди. Улар ҳар хил омилар асосида шаклланган бўлиб, йиллар давомида шу лақабга кўникиб кетилади. Бадий асарларда қўлланган лақаблар ўзига хос социопрагматик вазифаларни бажаради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Эрнест Бегматов ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013.50 - б.
2. Холида Юлдошева, “Бадий матннинг социопрагматик тадқиқи”, монография. -Қарши: Интеллект, 2022, 24 - б.
3. Тоҳир Малик. Иблис девори, қисса. www.ziyouz.com. 27-, 49-б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, III жилд. www.ziyouz.com. 369-б.
5. А. Ҳожиев. Ўзбек тилида сўз ясалиш тизими. – Тошкент: Ўқитувчи. 1989. 41-б.
6. Тоҳир Малик. Жиноятнинг узун йўли, қисса. www.ziyouz.com.69-б.
7. Тоҳир Малик. Мурдалар гапирмайдилар . www.ziyouz.com.7-, 10- б.
8. Тоҳир Малик. Ов қисса. www.ziyouz.com.13-б.

9. Тоҳир Малик. Озод инсон ҳақида қўшиқ, қисса. www.ziyouz.com.34-б.
10. Тоҳир Малик. Шайтанат. I қисм. www.ziyouz.com.47-, 147-б.
11. Тоҳир Малик. Шайтанат. IV қисм. www.ziyouz.com. 57-б.